

УЎК: 635:633.15:631.52:631.51

САБЗАВОТ МАККАЖЎХОРИ НАВЛАРИНИ ЭРТАГИ ВА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР СИФАТИДА ТУРЛИ МУДДАТЛАРДА ЎСИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИ

¹Нуриллаев И.Х., ²Остонакулов Т.Э., ³Исмойилов А.И., ⁴Жабборов Б.Ш

¹ҚаршиДУ магистрант, ²профессор, ³СПЭКИТИ Самарқанд ИТС директори, доцент
⁴мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932402>

Аннотация. Мақолада ширин маккажўхори Замон ва Янги ҳаёт навларини асосий ва такрорий экинлар сифатида турли муддатларда етиштирилганда ўсиши, ривожланиши, маҳсулдорлиги ва дон ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш натижалари баён этилган. Аниқланишича, ширин маккажўхори ўрганилган иккала навини ҳам асосий экин сифатида 2 апрелда экилганда энг юқори ўсимликнинг ўсиши (158-172 см), баргланганлик (13,4-14,7 дона) ва маҳсулдорлик (тупда 3,5-4,0 дона сўта) қайд этилган. Шунда энг кўп дон ҳосилдорлиги (66,5-69,9 т/га) олинган. Такрорий экин сифатида эса энг юқори дон ҳосили (63,6-66,6 т/га) 20 июлда экилганда кузатишган.

Калит сўзлар: ширин маккажўхори, нав, ўсиш, ўсв даври, баргланганлик, маҳсулдорлик.

Аннотация. В статье рассматриваются результаты изучения влияния сроков возделывания сортов сахарной кукурузы Замон и Янги хаёт в основной и повторной культуре на рост, развитие, продуктивность и урожайность зерна. Установлено, что при посеве 2 апреля в основной культуре у обоих сортов сахарной кукурузы наибольший рост (158-172см), облиственность (13,4-14,7 шт.) и продуктивность (3,5-4,0 шт. початки с куста) растений. При этом был получен самый высокий урожай зерна (66,5-69,8 ц/га). А при повторной культуре наибольший урожай зерна (63,6-66,4 ц/га) отмечались при сроке посева 20 июля.

Ключевые слово: сахарная кукурузы, сорт, рост, вегетационный период, облиственность, продуктивность.

Abstract. The article discusses the results of studying the influence of the timing of cultivation of sweet corn varieties Zamon and Yangi khaet in the main and secondary crop on growth, development, productivity and grain yield. It was established that when sowing on April 2 in the main crop, both varieties of sweet corn have the greatest growth (158-172 cm), foliage (13.4-14.7 pieces) and productivity (3.5-4.0 pieces of cobs per bush) plants. At the same time, the highest grain yield was obtained (66.5-69.8 c/ha). And with repeated cropping, the highest grain yield (63.6-66.4 c/ha) was observed at the sowing date of July 20.

Keywords: sweet corn, variety, growth, growing season, foliage, productivity

Дунё аҳолиси ҳар куни севиб истеъмол қиладиган сабзавотлардан бири ширин маккажўхори (*Zea mays L. convar saccharata*) бўлиб, ватани Марказий Америка ҳисобланади ва бу экин АҚШ, Канада, Мексика, Аргентина, Перу каби мамлакатларда кенг тарқалган сабзавот экини бўлиб, бизда ҳам кейинги вақтларда деҳқон ва фермер хўжалиқларида даромадли экинлиги учун катта қизиқиш уйғотмоқда [3,7].

Республикамызда селекция ишлари натижасида маҳаллий шароитга мос сабзавот маккажўхорининг Шерзод, Замин, Замон, Мазза каби навлари яратилиб, давлат реестрига киритилди [4,5]. Уларни озик-овқат ва уруққа ўстириш технологиялари ҳамда бирламчи, элита уруғчиликлари ишлаб чиқилмоқда.

Лекин, Қашқадарё вилояти суғориладиган бўз тупроқлари шароитида сабзавот (ширин) маккажўхори яратилган янги нав ва гетерозисли дурагайлари асосий ва такрорий экинлар сифатида ўстиришда макбул экиш муддатларини белгилаш бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган.

Тадқиқот мақсади - ширин маккажўхорининг янги Замон ва Янги ҳаёт навларини асосий ҳамда такрорий экинлар сифатида турли муддатларда экиб, ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини ўрганиш асосида макбул экиш муддатларини (асосий ва такрорий экинлар учун) аниқлашдан иборат.

Дала тажрибалари Қарши тумани Алмабат ўғли Аббос фермер хўжалиги шўрланмаган суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида олиб борилди. Асосий экин сифатида янги Замон ва Янги ҳаёт навларининг уруғларини 22.03, 02.04 ва 12.04 да, кузги бўғдойдан сўнг такрорий экин сифатида 30.06, 10.07, 20.07 ва 30.07 да 90×20см схемада 5-6 см чуқурликда экилди. Делянканинг майдони 56 м², такрорлар сони 4 та бўлиб барча агротехнологик тадбирлар - суғориш, ўғитлаш, ўлчаш, таҳлил ва ҳисоблашлар умумқабул қилинган услублар ва агротавсиялар асосида олиб борилиб, ҳосилдорлик кўрсаткичлари Microsoft Excel дастури ёрдамида дисперсион таҳлил қилиниб, тажриба аниқлиги (Sx%) ва энг кам кичик фарқ (ЭКФ₀₅) топилди [1,2,6,7].

Ширин маккажўхорининг Замон ва Янги ҳаёт навларини асосий ва такрорий экин сифатида экилганда ўсимлик ўсиши, ривожланиши, маҳсулдорлиги бўйича сезиларли фарқланди (1-жадвал). Асосий экин сифатида ширин маккажўхорининг стандарт Замон нави 22 мартда экилганда ўсув даври 81 кунни, 2 апрелда экилганда 80 кунни, ўсимлик бўйи 152 ва 158 см, барг сони эса 12,1 ва 13,4 донани ташкил этди. Ширин маккажўхори Янги ҳаёт навида бу кўрсаткичлар 78 ва 78 кун, 165 ва 172 см, 12,6 ва 13,4 донани ташкил қилди. Иккала ўрганилган навда ҳам энг баланд бўйли (158 ва 172 см), сербаргли (13,4 – 13,4 дона) маҳсулдор ўсимликлар (3,5 – 4,0 дона сўта) экиш 2 апрелда амалга оширилганда кузатилди. Шунда дон ҳосилдорлиги энг кўп бўлиб, гектаридан ўрганилган навларда 66,5-69,8 ёки 1,5-2,6 центнер кўшимча ҳосил олишни таъминлади.

Такрорий экин сифатида ширин маккажўхори ўсув даври Замон навида экиш муддатлари бўйича 80-84, Янги ҳаёт навида 76 – 81 кунни ташкил этди. Экиш 20 июлда амалга оширилганда ўсув даври иккала ўрганилган навда ҳам энг узун - 81-84 кун бўлиб, ўсимлик баланд бўйли (156-167 см), сербаргли (12,8-13,0), маҳсулдор (бир тупда 3,4-3,6 дона сўта), йирик донли (1000 та дон вазни 299-312 г) бўлиб, дон ҳосилдорлиги гектаридан энг юқори (63,6 – 66,4 ц/га), яъни стандарт навга нисбатан 5,2-5,5 ц ёки 108,5-109,5% кўшимча ҳосил олинди.

Демак, Қашқадарё вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ширин маккажўхори Замон ва Янги ҳаёт навларини асосий экин сифатида 2 апрелда, такрорий экин сифатида эса 20 июлда экиш мақсадга мувофиқ экан. Шунда ўсимликнинг ўсиши ва маҳсулдор бўлиб шаклланишига қулай шароит яратилиб, эртаги экилганда 65-70, такрорий экилганда эса 62-66 ц/га ҳосил олиш имконини берар экан.

1. Асосий ва такрорий экинлар сифатида турли муддатларда экилган ширин маккажўхори навларининг ўсиши, маҳсулдорлиги ва дон ҳосилдорлиги (2022-2023 йй.)

			Ўсимлик	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
--	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

Нав номи	Эки ш мудд ати	Ўсув давр и, кун	Бўйи, см	Барг сони					Ҳос илд орл ик, ц/га	Қўшимча ҳосилдорлик	
										ц /га	%
Асосий экин сифатида											
экилганда											
Замон (ст.)	22.03	81	152	12,1	47	3,3	213	301	64,1	-0,9	98,6
	02.04	80	158	13,4	48	3,5	218	305	66,5	1,5	102,3
	12.04 (назор ат)	80	155	13,0	49	3,4	220	303	65,0	-	100,0
Янги ҳаёт	22.03	78	165	12,6	40	3,6	219	312	67,5	0,3	100,4
	02.04	78	172	13,4	38	4,0	224	320	69,8	2,6	103,8
	12.04 (назор ат)	77	169	13,3	38	3,8	221	315	67,2	-	100,0
ЭКФ ₀₅										=1,2-1,8	
Такрорий экин сифатида экилганда											
Замон (ст.)	30.06 (назор ат)	80	144	11,5	42	3,0	210	289	58,1	-	100,0
	10.07	82	148	12,1	45	3,2	213	294	60,4	2,3	104,0
	20.07	84	156	12,8	47	3,4	218	299	63,6	5,5	109,5
	30.07	84	150	12,4	45	3,2	215	293	59,8	1,7	102,9
Янги ҳаёт	30.06 (назор ат)	76	153	12,1	34	3,4	206	301	61,2	-	100,0
	10.07	79	160	12,5	38	3,5	220	310	64,0	2,8	104,6
	20.07	81	167	13,0	40	3,6	224	312	66,4	5,2	108,5
	30.07	80	164	12,7	40	3,3	221	310	62,7	2,5	102,5
ЭКФ ₀₅										= 1.7- 2,1	

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, ползчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент.2002. –Б.181-186.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.382.

3. Остонакулов Т.Э. ва бошқалар. Ширин маккажўхори. Тошкент.2008.-Б.112.
4. Остонакулов Т.Э., Бекназарова Х.И. Перспективные гибриды овощной кукурузы. Ж.Картофель и овощи. М. , 2010. № 7.-С.16.
5. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Мева-сабзавотчилик(Сабзавотчилик). Тошкент. Наврўз. 2019.-Б.552.
6. Остонакулов Т.Э, Исмойилов А.И., Набиев Ч.К. Сабзавот маккажўхорининг Шерзод ва Замон навларининг суғориш тартиби ва ўғитлаш меъёрлари. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали “ Агро - илм” иловаси. Тошкент. 2020. № 4. –Б . 61-63.